

УДК 342:81.27(5-15)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.10933560>

Л.М. ГРИШКО,

завідуюча науковим сектором муніципального права та місцевого самоврядування, НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України, кандидат юридичних наук, старший дослідник, м. Харків, Україна; e-mail: Gryshko.lm@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0347-1118>

КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ МОВНОЇ ПОЛІТИКИ АРАБОМОВНИХ КРАЇН

L.M. HRYSHKO,

Head, Scientific Sector of Municipal Law and Local Self-Government, Scientific Research Institute of State Building and Local Government, National Academy of Legal Sciences of Ukraine, Ph.D. in Law, Senior Researcher, Kharkiv, Ukraine; e-mail: Gryshko.lm@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0347-1118>

CONSTITUTIONAL FOUNDATIONS OF LANGUAGE POLICY IN ARABIC-SPEAKING COUNTRIES

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. Стаття присвячена актуальним питанням мовної політики сучасних арабомовних держав. Формування спільного, єдиного комунікаційного простору України з монархіями Арабського Сходу істотно впливає на рівень економіко-політичної та безпекової взаємодії. Крім того, арабомовні країни пройшли тривалий шлях відстоювання своєї ідентичності, самостійності, незалежності та розбудови власної державності. **Мета.** Розкриття конституційних засад мовної політики арабомовних країн. Для з'ясування реального впровадження конституційних засад необхідно з'ясувати актуальні проблеми у сфері функціонування арабської мови, поточної мовної політики та конституційних засад з цього питання. **Методи.** На основі формально-юридичного методу розкрито юридичну термінологію та особливості конституційних конструкцій закріплення статусу арабської мови. Порівняльно-правовий метод застосовувався для аналізу досвіду конституційного закріплення мовної політики. Метод соціокультурного аналізу дозволив визначити особливості мовної політики різних груп арабомовних держав з урахуванням культурних особливостей та національного складу населення. **Результати.** На підставі доктринальних джерел, конституцій арабських країн та офіційної мовної політики цих країн визначено основні проблеми у сфері функціонування офіційної мови та напрями їх подолання. У статті окреслено сучасні підходи щодо популяризації арабської мови не тільки в середині держави, а й у світі. **Висновки.** Не слід шаблонно оцінювати правове регулювання мовних відносин і мовної політики держави. Без врахування внутрішніх проблем, історичних подій та попередніх політик неможливо адекватно визначити мовні потреби населення та загрози ідентичності, а також об'єктивно оцінити мовну політику. Дослідження показує, що засади мовних відносин в різних державах визначають одні й ті ж фактори, хоча кожна держава має свої особливості та прагнення. Втручання в мовні відносини ззовні є неприпустимим. Мовна політика монархій Арабського Сходу спрямована на популяризацію арабської мови всередині країни та у світі. Застосовуються мирні заходи заохочення, такі як премії за досягнення у сфері арабської мови. Паралельне використання англійської мови не розглядається як загроза для арабської. Арабські держави гармонійно поєднують використання арабської та англійської мов у освіті та правосудді. Інвестування у переклад праць зарубіжних та арабських вчених, зміцнення статусу арабської мови через глобальне партнерство є позитивним підходом. Двомовність на офіційному рівні та забезпечення мовних прав національних меншин також є важливими аспектами політики. Диглосія розглядається як культурна особливість, а політика арабізації проводиться разом із забезпеченням мовних прав національних меншин.

Ключові слова: арабська мова; мовна політика; мовна ідентичність; мовні права; конституція; державна мова; мова освіти; планування мовної політики

Problem statement. The article is devoted to topical issues of the language policy of modern Arabic-speaking countries. The formation of a common, unified communication space of Ukraine with the monarchies of the Arab East significantly affects the level of economic, political and security cooperation. In addition, Arabic-speaking countries have gone a long way in defending their identity, autonomy, independence and building their own statehood. The **purpose** of the article is to reveal

the constitutional foundations of the language policy of Arabic-speaking countries. In order to find out the actual implementation of the constitutional principles, it is necessary to find out the actual problems in the sphere of the functioning of the Arabic language, the current language policy and the constitutional principles on this issue. **Methods.** Because of the formal-legal method, the legal terminology and features of the constitutional constructions of establishing the status of the Arabic language are disclosed. The comparative legal method was used to analyze the experience of constitutional consolidation of language policy. The method of sociocultural analysis made it possible to determine the peculiarities of the language policy of different groups of Arabic-speaking countries, taking into account the cultural characteristics and national composition of the population. **Results.** Based on doctrinal sources, constitutions of Arab countries and the official language policy of these countries, the main problems in the sphere of functioning of the official language and directions for overcoming them are determined. The article outlines modern approaches to popularizing the Arabic language not only in the country, but also in the world. **Conclusions.** One should not evaluate the legal regulation of language relations and state language policy in a template manner. Without taking into account internal problems, historical events, and previous policies, it is impossible to adequately determine the language needs of the population and identity threats, as well as objectively evaluate language policy. Research shows that the foundations of language relations in different states are determined by the same factors, although each state has its own characteristics and aspirations. External interference in language relations is unacceptable. The language policy of the Arab East monarchies is aimed at popularizing the Arabic language both within the country and globally. Peaceful measures of encouragement, such as awards for achievements in the field of the Arabic language, are applied. The parallel use of English is not considered a threat to Arabic. Arab states harmoniously combine the use of Arabic and English in education and justice. Investing in the translation of works by foreign and Arab scholars, strengthening the status of the Arabic language through global partnerships, is a positive approach. Bilingualism at the official level and ensuring the language rights of national minorities are also important aspects of policy. Diglossia is viewed as a cultural feature, and the policy of Arabization is conducted alongside the protection of the language rights of national minorities.

Keywords: *Arabic language; language policy linguistic identity; language rights; constitution; state language; language of education; language policy planning*

Постановка проблеми

Питання правового регулювання державної мови для сучасної України є надзвичайно важливим. Кожна держава у певний період свого існування стикалася з рядом проблем у сфері використання мов національних меншин та проблемою забезпечення функціонування державної мови.

З 11.09.2001 року Державний департамент США вніс арабську мову до списку найважливіших мов вказавши причиною наявності стратегічного бізнесу і інтереси безпеки в арабомовному світі. Арабський світ містить дві третини світових запасів нафти, а також є ключовим гравцем на світовому фінансовому ринку [1]. Драматичні наслідки війни Росії в Україні, що вийшли далеко за межі Європи, знов підтвердили важливість Близького Сходу та регіональних союзників для американських національних інтересів і США переглядають свою політику з цього питання [2, с.80].

Однак, важливість вивчення мовної політики арабських країн не вичерпується їх стратегічною роллю на світовій арені. Для забезпечення мовних прав важливо врахувати існуючі мовні проблеми зарубіжних держав та врахувати досвід їх вирішення. Арабомовні країни пройшли тривалий шлях відстоювання своєї ідентичності, самостійності, незалежності та розбудови власної державності. У період після Другої світової

війни, коли більшість арабських країн здобули незалежність, у мовній політиці домінувала політика арабізації, спрямована на витіснення іноземних мов, особливо французької, з їхніх колоніальних позицій як домінуючих мов освіти та писемності. Мовні та культурні потрясіння в цей період були найбільшими в колишніх французьких колоніях у Північній Африці [3].

У свою чергу, історія української мови свідчить про тривалу антиукраїнську мовну політику. М. Ярмоленко досить детально описує мовну політику в УРСР у 40–80-х роках ХХ століття. Вчена звернула увагу на різку зміну мовної політики як складової ідеології радянської держави після Другої світової війни [4, с.365]. Отже, досвід зарубіжних країн щодо подолання негативних наслідків впливу попередніх дискримінаційних мовних політик та розвиток мовних відносин представляють значний інтерес.

В аспекті державотворчих процесів важливо відзначити роботу Інституту сходознавства імені А.Ю. Кримського. У спільному аналітичному виданні Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського та Національного інституту стратегічних досліджень за темою "Близький Схід і Північна Африка як сфера інтересів України" (2020), розкрито особливості складного політичного та безпекового ландшафту країн Близького Сходу та Північної Африки після Арабської весни. У цій доповіді зазначається, що успішність економіч-

ної співпраці з арабськими країнами, особливо у сфері військово-технічної співпраці, а також реалізація потенціалу в новітній "стратегічній грі" на Близького Сходу та Північної Африки залежить від уявлень про Україну, що ширяться цим регіоном [5, с.28]. Формування спільного, єдиного комунікаційного простору України з монархіями Арабського Сходу істотно впливає на рівень економіко-політичної та безпекової взаємодії.

Серед останніх вітчизняних досліджень мовного питання слід відзначити публікацію Ю. Шинкарик в якій зазначено, що держава повинна ефективно протидіяти пропаганді держави-агресора Росії; мовна політика держави потребує вдосконалення, має бути спрямована на популяризацію української мови і українознавчої науки загалом не лише в Україні, а й за її межами [6, с.367]. Повага до мови держави значною мірою виражається тим, як сама держава ставиться до мови інших народів, їх культури, цінностей, релігії та інших проявів ідентичності.

Корисним буде досвід конституційно-правового регулювання статусу арабської мови в цих державах для кращого розуміння особливостей державної мовної політики, зокрема, та державотворчих процесів загалом. Важливо, щоб державна мовна політика забезпечувала мовні права населення, забезпечувала ідентичність, згуртованість та єдність держави.

Отже, *метою* статті є розкриття конституційних засад мовної політики арабомовних країн. Її *новизна* полягає у визначенні сучасних перспектив мовної політики та шляхів забезпечення мовних прав з урахуванням положень конституцій арабомовних країн, що дозволяє визначити спільні мовні проблеми будь-якої держави світу. *Завданням* статті є: виявлення актуальних проблем у сфері функціонування арабської мови як державної; характеристика сучасної мовної політики арабських країн та визначення подальших перспектив розвитку мовних відносин; порівняння конституційного закріплення статусу арабської мови та засад недискримінації за ознакою мови. Для з'ясування реального впровадження конституційних засад необхідно з'ясувати актуальні проблеми у сфері функціонування арабської мови, поточної мовної політики та конституційних засад з цього питання.

Проблеми у сфері забезпечення функціонування арабської мови

Не зважаючи на спільність деяких проблем у сфері функціонування мов, у кожній державі є свої особливі проблеми. На нашу думку, до особливих проблеми у сфері мовної політики,

що виокремлювалися вченими можна віднести наступні: проблема забезпечення паралельного функціонування класичної та сучасної арабської мови; проблеми використання арабської мови у сфері освіти на ряду з іншими мовами (англійською, французькою та ін.) та у зв'язку з цим витісненням першої. Слід розкрити наведені проблеми детальніше.

Проблема забезпечення паралельного функціонування класичної та сучасної арабської мови. Ця проблема виникла у зв'язку з тим, що тривалий час увага приділялася саме арабській класичній мові, як мові Корана та Сунни. Політика щодо мови в освіті впливає на ресурси, які виділяються на арабську мову, мову ісламу. При цьому, це класична арабська якою не розмовляють повною мірою [3]. Для мусульман іслам є повноцінним способом життя, а не "релігією" в західному розумінні. Арабська – це мова такого способу життя. Після кількох десятиліть запам'ятовування та усного декламування священна книга – Коран – була канонізована та написана арабською мовою, яка не змінювалася понад 1400 років, і зміни в Корані заборонені, навіть пунктуація. Коран арабською мовою використовується для молитви та читання скрізь, де є мусульмани. Хадиси, або вислови Пророка, і книги ісламської юриспруденції також збереглися в усній формі та були написані класичною арабською мовою. Це літературна або класична арабська, "статична" або незмінна мова, якою користується понад один мільярд людей, якою б не була їх рідна мова [3].

Проблеми використання арабської мови у сфері освіти на ряду з іншими мовами. На цю проблему звертає увагу Ханада Таха Тхомуре (Hanada Taha Thomure) зазначаючи, що протягом десятиліть арабська мова відходила на другий план в арабському світі (особливо в приватних школах, які становлять більшість шкіл у цих країнах), тоді як інші мови, які викладаються в школах, а саме англійська, процвітали в педагогічному, політичному та фінансовому планах [7, с.1].

М.Н.Н. Альзабен, А. Омар, М.А.М. Кассем (Alzaben, Omar and Kassem, 2019) звертають увагу, що численні соціолінгвістичні дослідження були присвячені дослідженню факторів, які ставлять під сумнів становище арабської мови в країнах Перської затоки, включаючи демографічну структуру, працю мігрантів, двомовну освіту та унікальну діагностичну природу арабської мови. Однак поки що не було концептуальної основи для вирішення наслідків збільшення використання англійської мови для визначення місця та

майбутнього арабської мови в цих країнах. Вчені звертають увагу, що кілька досліджень дійшли висновку, що англійська витіснила арабську мову Перської затоки та домінувала в мовній ідентичності її носіїв, не надавши емпіричних доказів для таких тверджень. Вчені з використанням методів мовного планування та мовної політики, досліджують вплив і наслідки використання англійської мови як глобальної мови та *lingua franca* в арабських державах Перської затоки та пропонують, на їх погляд, працездатну, надійну та ефективну мовну політику збереження арабської мови як першої мови в регіоні Перської затоки. Зокрема, вчені відзначають, що для просування мовної ідентичності необхідно проводити належну державну мовну політику. Слід заохочувати громадян, студентів до більшого захоплення рідною мовою. Батьки також повинні усвідомлювати, що збереження рідної мови допомагає інтегрувати дітей у громаду та зв'язувати їх із їхнім колективним минулим, що важливо для розвитку інтегрованої ідентичності [8].

Водночас, на думку вченого Н.М.Н. Альзабен (Alzaben, 2019) з Університету принца Саттама бін Абдулазіза Саудівської Аравії, вченого Кафедра англійської мови, факультет мистецтв, Університет Порт-Саїд Єгипету А. Омара (Omar, 2019) та вченого М.А.М. Кассем (Kassem, 2019) з Педагогічного факультету Університету Нью-Веллі Єгипету, арабську мову не слід вважати мовою з низьким статусом. Навіть у міжнародних школах і університетах не прийнятною є практика, коли англійська мова є єдиною мовою навчання. Усі учні з різним мовним походженням мають право спілкуватися мовами своєї нації. Школи, які насильно нав'язують англійську як єдину прийнятну мову, повинні усвідомити, що вони здійснюють лінгвістичний геноцид. Навпаки, школи повинні включати заходи з підвищення мовної обізнаності в навчальні матеріали, щоб покращити розвиток мовної ідентичності учнів. Крім того, школи та навчальні заклади повинні розвивати високу особисту самооцінку, що призводить до позитивного ставлення до мови та спадщини учнів [8, с.382–383]. Слід відзначити, що законодавством України впроваджено саме такий підхід, коли навчання мовами національних меншин поєднується з вивченням державної мови (ст.21) [9].

На думку вчених, уряди повинні визначити чітку політику, згідно з якою студенти та працівники жодним чином не повинні бути змушені переходити на іншу мову. Неурядові організації також повинні сприяти просуванню мовної іден-

тичності та підвищенню обізнаності про арабську спадщину та цінності держав Перської затоки [8, с.387].

Вчені підсумовують, що зникнення застосування арабської мови та втрату її статусу не можна пов'язувати виключно з широким поширенням глобальної англійської мови. Глобальну англійську мову, навпаки, не слід розглядати як загрозу мовній та національній ідентичності в країнах Перської затоки. Реальна загроза, з якою стикається арабська мова, полягає в тому, що вона не може задовольнити зростаючі потреби її користувачів і носіїв, що має наслідки для статусу та майбутнього арабської мови. Тому лінгвістичні зміни арабської мови слід вважати немінучими, і урядам не варто стримувати ці процеси, оскільки арабська мова має відповідати мінливим потребам арабомовного населення. Так, сфери функціонування арабської мови не повинні звужуватися, а навпаки, арабська мова повинна бути поширеною мовою сучасного глобалізованого світу. Таким чином, почуття мовної ідентичності має розвиватися серед громадян і студентів [8, с.388]. Озвучені поради щодо забезпечення функціонування офіційної мови держави, зокрема, для забезпечення мовної ідентичності, є універсальними.

Вчені з Університету науки і технологій Перської затоки Ейтар Альсафран, Фара Аль Аджмі, Дана Аль Азмі (Eithar Alsafran, Farah Al Ajmi, Danah Al Azmi, 2020) дослідили роль англійської мови в освітній системі Кувейту. Зокрема, погляди батьків щодо вибору освіти їхніх дітей, зосереджуючись на відмінностях між типами шкіл, включаючи арабомовні державні школи, арабсько-англійські двомовні школи та приватні школи з навчанням англійською мовою. Вчені розглянули такі характеристики, як доступність, якість освіти, мовний розвиток і загальні вимоги до освіти другою мовою. Результати дослідження показують, що знання англійської мови вважається важливим освітнім результатом незалежно від типу школи. Державні школи зазвичай обирають для зручності, тоді як двомовні та англійські школи асоціюються з якісною освітою, кращими знаннями англійської та можливостями для навчання за кордоном [10, с.53].

Вчений Тель-Авівського університету Г. Ієр (Iair, 2016) звертає увагу на те, що обговорюються три основні аспекти мовної політики у регіоні Середньої Азії та Північної Африки:

1. Диглосія, яка передбачає відносно жорсткий поділ між високою, стандартною мовою та рідною, розмовною;

2. Арабізація, яка є історичним процесом зміни мовних наслідків колоніалізму, заміни західних колоніальних мов арабською;

3. Питання мовних меншин, багатомовності та мовної освіти, які становлять значні виклики для мовної політики в регіоні.

Особлива увага Г. Ієр прикута до способів, за допомогою яких мовна політика може стати більш демократичною та інклюзивною, способам впровадження та моніторингу нових ініціатив щодо мовної політики, потенційній економічній цінності певної політики та важливості дослідження зв'язків між мовною політикою та релігією [11, с.531–532]. Окремі аспекти сутності арабської мови як офіційної мови держави розкрито у попередніх працях. Зокрема, відзначено зв'язок державної релігії та мови і цих країнах. Арабська мова є невід'ємною складовою державності цих країн. Ця теза доводиться положеннями конституції цих держав де іслам передбачено в якості державної релігії, а закони шаріату основним джерелом законодавства. Для арабських країн релігійні арабські джерела є гарантією релігії, державності, арабської єдності, цінностей, основним джерелом законодавства. Арабська мова не просто обрана мовою законодавства. Це мова, яку неможливо замінити у цій сфері, оскільки вона залишається мовою основних джерел законодавства [12, с.54].

Водночас, сучасні арабомовні країни почали вирішувати проблеми забезпечення мовних прав національних меншин і ворожості щодо англійської мови не спостерігається. Зокрема, в Йорданії учні приватних шкіл по завершенню школи вільно володіють англійською мовою і розглядають для вступу не тільки виші держави громадянства, а й європейські навчальні заклади. Отже, слід відзначити, що арабські країни мають спільні проблеми у сфері функціонування арабської мови як офіційної. Водночас, чи залишаються ці проблеми актуальними, можна дізнатися з поточної мовної політики цих країн.

Сучасна мовна політика арабських країн

В усьому арабському світі навчання в початковій і середній освіті в основному є арабською. Вища освіта також здійснюється арабською мовою, хоча технічні предмети часто викладаються іноземною мовою (англійською чи французькою). Освітня система в більшості арабських країн налаштована, чи то за бажанням, чи то за необхідністю, на виховання двомовних [3]. Проте, такі висновки є узагальненими і не повною мірою відображають прагнення та політики арабських країн.

Розкриває завісу складності мовного питання у державах цього регіону Г. Ієр (Iair, 2016). Так, як відзначає вчений, політика мовної освіти на Близькому Сході та в Північній Африці (MENA) — це складне поєднання норм, вірувань і практик, глибоко вкорінених в історію регіону. Незважаючи на видиму одноманітність, регіон Середнього Сходу та Північної Африки відзначається економічними, релігійними та мовними відмінностями. Мовну політику в цьому регіоні слід оцінювати і тлумачити з урахуванням тривалого колоніального правління та традиційної опозиції колоніалізму та іноземному втручання [11, с.532]. Таким чином, вчений здійснює оцінку державної політики з огляду на історичне минуле, що є важливим для правильної оцінки поточної мовної політики, особливо в аспекті забезпечення мовних прав.

На питання історичного коріння мовної політики звернула увагу й К. Міллер (Miller, 2003). Вчена провела дослідження розкриваючи мовну політику головним чином на прикладі Єгипту та Судану, визначила історичне коріння мовної політики та оцінила її вплив і наслідки для формування ідентичності та національної єдності [13, с.1–2]. Слід відзначити методологічний підхід до вивчення мовної політики, зокрема те, що сучасна мовна політика визначається з урахуванням історичного коріння, попередніх політик, що проводилися на відповідній території (наприклад, насадження неарабської мови в умовах колоніальної політики та постколоніальна арабізація). Таким чином, історичний аспект є надважливим, оскільки проблеми правового регулювання мови кожної держави різняться. Корінь цих проблем часто криється в історичних подіях, культурній багатоманітності, національному складі населення.

Ставки та вплив мовної політики надзвичайно зросли в сучасних державах через поширення масової освіти. Розмовні мови виникали, розвивалися, а часом і вмирили головним чином під впливом соціально-економічних факторів і рідко під впливом певної мовної політики. З появою сучасних держав і піднесенням націоналізму мова стала відігравати вирішальну роль у формуванні національної ідентичності [13, с.2].

Сучасна наука має тенденцію підкреслювати головну роль мови у формуванні ідентичності та підтримці відмінних колективних утворень. У цій концептуальній системі мова є не лише засобом спілкування, але, що важливіше, вона є сутністю культури народу, символом його культурного виживання та спадкоємності. За допомогою мо-

ви можна контролювати людей і здійснювати політичну владу. Ця концепція вплинула на мовну політику багатьох держав щодо національних меншин. Вважалося, що національна єдність легше досягається через мовну єдність. Тому багатомовність сприймалася як загроза національній єдності. Водночас це означає, що меншини боротимуться сильніше за захист своєї мовної цілісності [13, с.3].

Сьогодні арабська є єдиною офіційною мовою майже всіх арабських країн, хоча існують меншини з різним мовним і культурним походженням, які все активніше вимагають забезпечення їх мовних прав. Хоча перед громадянською війною Сирія не надала особливих мовних прав таким меншинам, як курди, ассірійці та вірмени, проте, нова конституція Іраку визнає курдську мову другою офіційною мовою, Марокко тепер надає аналогічний статус берберській мові тамазігт. Ліван завжди залишав своїм меншинам право викладати свої мови на додаток до арабської. Вимоги берберів щодо мовних прав в Алжирі зараз вирішуються шляхом запровадження берберської мови в деяких школах і визнання берберської як "національної мови" та офіційної, згідно зі ст.4 Конституції Алжиру [3; 14].

Амані Батакджі Чазі (Amani Batakji Chazy, 2022) відзначає, що за останнє десятиліття в кількох арабських країнах було здійснено низку політичних зусиль, спрямованих на відновлення використання арабської мови як рідної на Аравійському півострові. Вони з'явилися разом із широко поширеною думкою про те, що арабська мова менше використовується носіями для яких арабська є першою мовою. Поширеність англійської мови в поєднанні з похмурих "пейзажем" арабської педагогіки сприяли зменшенню використання арабської мови. Арабська мовна політика та планування розглядається в якості шлюзу для внесення змін у сприйняття арабської мови її носіями, для яких ця мова є першою мовою [15, с.1]. Отже, мовна політика має забезпечувати такі умови функціонування офіційної мови, які сприятимуть спілкуванню нею від народження і протягом усього життя. Йдеться про усунення перешкод спілкуватися рідною мовою, зокрема, коли в освіті переважно застосовується іноземна мова.

Для з'ясування сучасної мовної політики слід звернутися до змісту Декларації арабської мови ОАЕ. На виставці "Ехро 2020" в Дубаї шейх Мохаммед бін Рашид Аль Мактум, віце-прем'єр-міністр і віце-прем'єр-міністр ОАЕ і правитель

Дубая, оприлюднили Декларацію арабської мови ОАЕ паралельно з нагоди Всесвітнього дня арабської мови на 22-й сесії Конференції міністрів, відповідальних за питання культури в арабському світі.

Такий рівень проголошення напрямів мовної політики свідчить, на нашу думку, принаймні про два важливі аспекти. Перш за все, пропозиція впровадження Декларації арабської мови, що озвучена перед міністрами з культурних питань в арабському світі, свідчить про політику об'єднання зусиль щодо підвищення ролі арабської мови у світі. Крім того, проголошення Декларації арабської мови свідчить про реагування влади цих країн на проблеми у сфері функціонування арабської мови, а значить мова дійсно потребує популяризації, особливо серед молоді.

Шейх ОАЕ наголосив, що арабська мова – це мова краси, культури та цивілізації. Мова представляє арабську ідентичність, культуру та науку. Арабська декларація ОАЕ містить десять принципів:

1. Арабська мова є внутрішньою ознакою арабської ідентичності. Стандартна арабська мова та її діалекти взаємодіють унікальним чином, що є родзинкою цивілізації, культури, літератури та мистецтва. Отже, диглосія розглядається скоріше як унікальність, ніж недолік.

2. Розробка нових методологій викладання та вивчення мови в школах, впровадження сучасних навчальних програм на основі передового світового досвіду.

3. Покращення якості арабського контенту в Інтернеті за допомогою інвестицій у цифрові видавничі установи, прийняття стійких і життєздатних бізнес-моделей у співпраці з урядами та інституціями у сфері науки та освіти, а також надання арабським користувачам корисного та якісного контенту.

4. Створення цифрової інфраструктури, яка включає використання арабської мови в технологічних додатках шляхом співпраці між дослідницькими центрами та компаніями у сфері штучного інтелекту.

5. Запровадження грантів на розвиток для створення інвестиційних основ, які забезпечать реалізацію прав інтелектуальної власності та протидію піратству та захоплення ролі приватних установ у розвитку бізнесу.

6. Розвиток та інвестиції в послуги перекладу для підвищення внеску арабської мови в знання на глобальному рівні.

7. Інвестиції в переклад наукових і дослідни-

цьких робіт, щоб зробити їх доступними для арабських дослідників, і переклад арабомовних праць на інші мови для доступу до цих праць неарабомовних вчених.

8. Зміцнення арабської мови як глобальної мови шляхом побудови глобального партнерства з академічними установами та культурними центрами та підтримки їхніх освітніх зусиль у всьому світі.

9. Арабським суспільствам потрібне обґрунтоване лінгвістичне планування, розроблене урядами та громадськими інституціями, яке буде втілене в мовну політику.

10. Декларація про майбутнє арабської мови, оскільки арабська мова є мовою дідусів і бабусь і дітей, яка має розвиватися і змінюватися, як і будь-яка інша жива мова. Мета полягає в тому, щоб створити сучасні підходи, щоб протистояти викликам і використовувати можливості, з якими сьогодні стикається мова. Отже, слід відзначити, що мовна політика передбачає заходи щодо осучаснення арабської мови. Безумовно, це реакція на проблеми у сфері забезпечення функціонування арабської мови як офіційної мови держави.

Слід звернути увагу на підґрунтя мовної політики, яке, зокрема, базується на започаткованому у 2019 році дослідженню стану та майбутнього арабської мови Міністерством культури та молоді ОАЕ для складання звіту за участю 15 медіа-організацій, десяти мовних університетів і 18 інших університетів. Загалом до звіту долучилися 65 навчальних закладів з усього світу [16].

Заявлена політика щодо популяризації арабської мови проявляється на практиці. Наприклад, у 2023 році Урядовий регуляторний орган телекомунікацій і цифрових технологій (The Telecommunications and Digital Government Regulatory Authority) отримав нагороду Мохаммеда бін Рашида (Еміра Дубая) за найкращу ініціативу щодо мовної політики та планування за свій комплексний і багатогранний проект підтримки арабського цифрового контенту. Протягом багатьох років Урядовий регуляторний орган телекомунікацій і цифрових технологій старанно розробляв та впроваджував цю ініціативу відповідно до Декларації арабської мови. Урядовий регуляторний орган телекомунікацій і цифрових технологій визнано таким, що забезпечує сприяння функціонуванню електронного уряду, розвитку суспільства та економіки країни. Крім того, проект премій в сфері розвитку арабської мови спрямований на нагальну потребу підвищити популярність арабської мови в різних сферах

сучасного життя.

Коментуючи це досягнення, Мохаммад Аль Кітбі (Mohammad Al Kitbi, 2023), заступник генерального директора Урядовий регуляторний орган телекомунікацій і цифрових технологій з питань допоміжних послуг, сказав: "...ми розпочали амбітну стратегію як на місцевому, так і на міжнародному рівнях. У співпраці з Департаментом ООН з економічних і соціальних питань ми з гордістю взяли на себе спонсорство їхніх опитувань щодо цифрового уряду та цифрової трансформації, а Урядовий регуляторний орган телекомунікацій і цифрових технологій представляє ОАЕ в цій якості. Ми були непохитними у своєму зобов'язанні пропонувати ці опитування арабською мовою на платформах ООН, визнаючи арабську як одну з шести всесвітньо визаних офіційних мов. Наша головна мета полягала в тому, щоб обслуговувати арабомовних людей не лише в ОАЕ, але й у всьому арабському світі та в усьому світі" [17]. Отже, очевидно, що мовна політика ОАЕ направлена не тільки на внутрішнє забезпечення функціонування арабської мови, а й на зовнішнє, оскільки саме через мову відбувається сприйняття народу, нації у світі.

Озвучені цілі охоплюють підвищення популярності арабської мови в Інтернеті, підвищення якості арабського вмісту в Інтернеті, з особливим наголосом на урядовому вмісті, забезпечення узгодженості арабського вмісту з алгоритмами пошукових систем, а також полегшення доступу для носіїв арабської мови, щоб максимально використати онлайн-контент арабською мовою.

ОАЕ розвивають електронне врядування застосовуючи арабську мову, що дозволяє забезпечити функціонування офіційної мови у сфері послуг та зберегти зацікавленість молоді в послугованні рідною мовою за допомогою сучасних інноваційних підходів управління.

Примітно, що запроваджена в ОАЕ престижна нагорода відкриває свої двері для всіх арабомовних організацій, установ і окремих осіб у всьому світі, вітаючи номінації в різних категоріях [17]. Відповідно, кожна країна може запозичити такий позитивний досвід політики популяризації мови, що є мирним і цивілізованим способом забезпечення функціонування державної мови серед національних меншин інших країн, в науці, культурі та інноваціях.

Офіційний сайт Уряду Кувейту містить окрему сторінку присвячену різним аспектам мовної політики, де розкривається бачення взає-

мозв'язків між мовою та суспільством, культурою та арабською мовою. Арабська мова розглядається в якості стовпа єдності. Статус арабської мови можна пояснити тим, що засновники Конституції Кувейту усвідомлювали значення арабської мови як фактора єдності та узгодженості між арабськими країнами. Крім того, арабська є засобом виникнення та поширення арабської цивілізації.

Вся культурна діяльність і соціальні взаємодії в Кувейті базуються на арабській мові. Арабська мова, безумовно, відображає самобутність кувейтського суспільства, а також культурне, національне існування Кувейту.

Згідно офіційної політики Кувейту, одним із найважливіших стовпів єдності є мова, оскільки використання однієї мови в спілкуванні зміцнює зв'язки між членами одного суспільства. Ця єдність відображена в думці, віросповіданні та свідомості нації. Конституція Кувейту спрямована на розвиток міцних зв'язків, які пов'язують арабську мову з суспільством. Кувейтська спільнота наповнена діяльністю, яка використовує арабську мову як засіб спілкування в усіх культурних заходах, промислових і соціальних взаємодіях [18].

Водночас, сьогодні багато кувейтських підлітків вважають англійську мову важливою, необхідною для соціального, академічного та професійного розвитку—54]. Особливої уваги заслуговує нововведення щодо паралельного функціонування в публічній сфері арабської та англійської мов. Так, з 02.01.2023 року материкові суди ОАЕ мають додаткову офіційну мову. Згідно з Федеральним законом № 42 від 2022 року, англійська мова буде офіційною мовою (додатково до арабської) у судах. Суди материкової частини ОАЕ дозволять використовувати англійську мову, незалежно від того, чи йдеться про судові процеси, розгляд і винесення рішень.

Запровадження англійської мови як офіційної мови для судів материкової частини ОАЕ (для певних і окремих судів) є чудовою ініціативою та перевагою для юристів. Однак, значна кількість громадян ОАЕ може бути не в змозі спілкуватися англійською або володіти необхідним рівнем володіння, оскільки арабська є їхньою рідною мовою. За винятком підприємців, державних службовців та деяких інших, багатьом жителям Еміратів не вистачає соціального досвіду для спілкування з іноземцями. Люди в судовій системі ОАЕ стикаються з проблемами перекладу письмових матеріалів (матеріалів справи, статей, бухгалтерських книг, меморандумів, звітів,

приміток і матеріалів) обома мовами, що може призвести до непотрібних затримок.

Суди ОАЕ повинні будуть вирішити згадані проблеми і розробляти стратегії для покращення своєї діяльності з метою забезпечення мовних прав громадян [19; 20].

Конституційне закріплення статусу арабської мови та засад недискримінації за ознакою мови

Ю.Ф. Прадід звертає увагу на різницю в позначенні статусу мови в державі. Так, конституціями передбачаються терміни "офіційна мова", "державна мова". Також конституціями допускається паралельне вживання обох згаданих понять. Також термін "офіційна мова" використовується для позначення визнаної конституцією або законом мови, якій державою надано правовий статус обов'язкового використання в усіх сферах суспільного життя, але не на всій території держави, а лише на якійсь певній її частині [21, с.130–131].

Проте, такий підхід не виправдовує себе щодо розуміння місця арабської мови. У конституціях арабських країн застосовується поняття "офіційна мова" (араб. الرسمية). Згідно з конституціями цих країн, офіційною мовою проголошується арабська. Наприклад, у статті другій Конституції Йорданії проголошено, що іслам є державною релігією, а *арабська мова офіційною мовою* [22; 23]. Відповідно до статті першої Конституції Катару, Катар є незалежною суверенною арабською державою. Її релігією є іслам, а закон шариату є основним джерелом її законодавства. Її політична система є демократичною. Арабська мова є її *офіційною мовою*. Народ Катару є частиною арабської нації [24]. Стаття друга Конституції Бахрейну проголошує, що державною релігією є іслам. Ісламський шариат є основним джерелом законодавства. *Офіційною мовою держави є арабська* [25]. Слід відзначити, що статус мови в конституціях цих країн закріплюється у статтях, що визначають статус ісламу як державної релігії поряд з іншими ключовими питаннями організації держави.

Окремі конституції статус арабської мови регулюють окремими статтями. Так, Конституція Султанату Оман присвячує питанню статусу арабської мови статтю третю, де закріплено що офіційною мовою держави є арабська мова [26]. Статтею другою Конституції Кувейту закріплено, що державною релігією є іслам, а шариат є основним джерелом законодавства. Тоді як статус мови визначається статтею третьою, де передбачено, що *офіційною мовою держави є арабська* [27].

Також передбачається конституціями заборона дискримінації за мовною ознакою. Конституцією Кувейту у ст.29 передбачено, що усі люди рівні в людській гідності та в громадських правах і обов'язках перед законом, незалежно від раси, походження, мови чи релігії [27]. Згідно з частиною першою статті шостої Конституції Йорданії, йорданці повинні бути рівними перед законом без дискримінації між ними в правах і обов'язках, навіть якщо вони відрізняються за расою, мовою або релігією [22]. Відповідно до ст.17 Конституції Оману, усі громадяни рівні перед законом і мають однакові громадські права та обов'язки. Між ними не повинно бути дискримінації за статтю, походженням, кольором шкіри, мовою, релігією, сектою, місцем проживання чи соціальним статусом [26]. Конституція Катару у ст.35 передбачає, що усі люди рівні перед законом, і не повинно бути жодної дискримінації за ознакою статі, раси, мови чи релігії [24]. Конституція Бахрейну проголошує, що люди рівні в людській гідності, а громадяни рівні перед законом у громадських правах та обов'язках. Між ними не повинно бути дискримінації за ознакою статі, походження, мови, релігії чи віросповідання (ст.18). Також Конституція Єгипту передбачає рівність в правах та свободах і неприпустимості дискримінації за ознакою мови (ст.53) [28].

Однак, згідно зі ст.5 Конституції ОАЕ, усі люди рівні перед законом. Між громадянами Союзу не допускається жодної дискримінації за расою, національністю, релігійними переконаннями чи соціальним становищем. Як бачимо, Конституція ОАЕ серед дискримінаційних ознак не передбачає мову, однак, мовна політика свідчить на користь відсутності дискримінації за мовною ознакою.

Загалом, конституції монархій Аравійського півострову досить лаконічні в питаннях визначення мовних питань. Конституція Марокко приділяє значно більше уваги питанням мови у порівнянні з Аравійськими монархіями. Зокрема, у преамбулі проголошується, що Королівство Марокко, зобов'язується заборонити будь-яку дискримінацію та боротися з нею за ознаками статі чи кольору шкіри, переконань, культури, соціального чи регіонального походження, мови, чи будь-яких інших особистих обставин [29].

У статті 5 Конституції Марокко *арабська мова проголошується офіційною мовою держави*. Крім того, у цій статті вказано, що держава працює над захистом і розвитком арабської мови, а також сприяє її використанню.

Окрема увага присвячується другій офіційній

мові держави. Так само тамазігхт [амазіге] є офіційною мовою держави, будучи загальною спадщиною всіх без винятку марокканців. Органічний закон визначає процес реалізації офіційного характеру цієї мови, а також способів її інтеграції в навчання та в пріоритетні сфери суспільного життя, щоб вона з часом могла виконувати свою функцію офіційної мова.

Держава працює над збереженням мови хасані (Hassani) як невід'ємної складової марокканської культурної єдності, а також захисту її носіїв та практичного культурного вираження Марокко. Подібним чином, вона піклується про узгодженість мовної політики та національної культури, а також про вивчення та опанування найбільш вживаних у світі іноземних мов як інструментів спілкування, інтеграції та взаємодії, за допомогою яких суспільство може пізнавати, і бути відкритим до різних культур і сучасних цивілізацій (ст.5).

Отже, Королівство Марокко забезпечує функціонування водночас двох офіційних мов та збереження мовних прав національних меншин. Слід відзначити, що берберська мова стала другою офіційною мовою в Марокко в результаті конституційної реформи 2011 року, за пропозицією депутатів у відповідь на запрошення Короля подати пропозиції щодо конституційних змін. Відповідні пропозиції було підтримано Конституційною комісією з питань конституційної реформи (Consultative Commission for Constitutional Reforms) [30, с.12].

Слід вказати, що під тамазігхт мовою мається на увазі берберська мова. Берберські мови, також відомі як амазігські мови або тамазігхти, є гілкою афроазійської мовної сім'ї. Щодо мови хасані, то під нею розуміють суміш макільської та берберської мов [31, с.51]. Також мова хасані зустрічається в розумінні хасанія арабська (Ḥassāniya حسانية). Арабська мова Хасанія є різновидом арабської мови Магрибу, якою розмовляють мавританські араби-бербери та сахарці переважно в Алжирі та Мавританії, а також у Західній Сахарі, південному Марокко, Сенегалі, північно-західній частині Малі, Лівії та північному Нігері. У 2017 році було близько 9,5 мільйонів носіїв арабської мови Хасанія.

Хасанія арабська також відома як Хасанія (Hasanya), Хасанія арабська (Hasanya Arabic), Хасані (Hassani), Хасанія (Hassania, Hassaniya), Хасанія арабська (Hassaniyya Arabic), Клем Ель Бітан (Klem El Bithan), Мор (Maure) або Мавр (Moor). Вона не є зрозумілою для носіїв арабської мови. У Мавританії це офіційна мова націо-

нальної ідентичності, яка використовується разом із французькою, стандартною арабською та англійською [32].

Слід відзначити поширеність практики створення спеціальних органів, що забезпечують функціонування та розвиток мов, культури. Так, створено Національну раду мов і марокканської культури (Conseil national des langues et de la culture marocaine), якій доручено, зокрема, захист і розвиток арабської та тамазігтської мов, а також різноманітні марокканські культурні прояви, які становлять єдину автентичну спадщину та одне джерело сучасного натхнення. Національна рада об'єднує установи, зацікавлені в цих сферах. Органічний закон визначає його атрибути, склад і сфери функціонування [29].

Більш розлогіше регулювання мовної політики, подібно до марокканської Конституції, здійснюється в межах республіканських конституцій. Стаття друга Конституції Єгипту передбачає, що релігією держави є іслам, а офіційною мовою є арабська. Основним джерелом законодавства є принципи ісламського шариату [28]. У статті 7, присвяченій соціальним складовим передбачено, що Аль-Азхар (Al-Azhar) є незалежною ісламською науковою установою, яка має виключну компетенцію щодо своїх власних справ. Це головний провідник для релігійних наук і ісламських справ. Наукова установа Аль-Азхар відповідає за звернення (заклик) до ісламу, а також за поширення релігійних наук і арабської мови в Єгипті та в усьому світі. Держава надає цій науковій установі достатні фінансові асигнування, щоб вона могла досягти своїх цілей. Великий шейх Аль-Азхара незалежний і не може бути звільнений. Закон регулює порядок призначення Великого шейха з числа членів Ради старших вчених. Отже, політика поширення арабської мови у світі є спільною рисою мовної політики арабських держав.

Слід відзначити, що мовна політика Єгипту включає завдання щодо поширення арабської мови у світі. Крім того, у відповідності до ст.24 Конституції Єгипту, арабська мова, релігійна освіта та національна історія на всіх її етапах є основними предметами державної та приватної доуніверситетської освіти [28].

Відповідно до статті третьої Конституції Алжиру арабська мова є державною та офіційною мовою. Частиною другою цієї ж статті передбачено, що арабська мова залишається офіційною мовою держави. Під егідою Президента Республіки створюється Вища рада з арабської мови. На Вищу раду з арабської мови покладено спе-

ціальне завдання працювати над розвитком арабської мови, узагальненням її використання в науковій і технічній сферах і сприяти перекладу з арабської з цією метою.

Положення статті третьої щодо того, що арабська залишається офіційною мовою стає зрозумілим з тексту статті четвертої Конституції Алжиру, якою передбачено, що тамазігт (берберська мова) (Tamazight) також буде національною та офіційною мовою. Держава докладатиме зусиль для популяризації та розвитку її в усіх її мовних різновидах, що використовуються на всій національній території. Передбачено аналогічні інституційні гарантії цієї другої офіційної мови. Так, під керівництвом Президента Республіки створюється Алжирська академія тамазігтської мови. Академію буде підтримано роботою експертів і поставлено завдання забезпечити необхідні вимоги для розробки мови тамазігт, щоб інтегрувати її як офіційну мову в майбутньому. Порядок реалізації цієї статті встановлюється органічним законом [14].

Юридичні гарантії збереження статусу офіційних мов закріплено ст.234 Конституції Алжиру, якою передбачено, що жодна конституційна поправка не повинна підривати: республіканський характер держави; демократичний лад, заснований на багатопартійній системі; іслам як релігію держави; статус *арабської мови, як державної та офіційної мови; тамазігт як національної та офіційної мови*; основні свободи та права людини і громадянина; цілісність і єдність національної території; державний герб і державний гімн як символи революції та республіки; заборону бути президентом більше двох п'ятирічних термінів поспіль або безперервно [14].

Отже, гарантії збереження статусу офіційної мови для арабської мови та мови тамазігт і не допущення внесення змін до Конституції з метою зміни статусу цих мов, піднесені на один рівень значимості з державною релігією, цілісністю та єдністю державної території.

Оновлення мови це лише свідчення про розвиток та адаптацію суспільства до нових умов співіснування людей, взаємодії з іншими культурами. Очевидним є висновок, що від збереження мовних прав поточних поколінь залежить те, якою мовою будуть говорити наступні покоління. Питання законодавчого регулювання статусу офіційної мови в арабських країнах є перспективним напрямом подальших досліджень.

Висновки

1. Слід застерегти від шаблонної оцінки правового регулювання мовних відносин, мовної політики держави. Без урахування внутрішньо-

державних проблем, історичних подій і попередніх політик, що будь-коли були проведені на відповідній території, адекватно визначити мовні потреби населення та загрози ідентичності та об'єктивно оцінити мовну політику практично неможливо.

2. Представлене дослідження демонструє, що засади мовних відносини в певних групах держав визначають одні й ті ж фактори (державна релігія, релігійні джерела та ін.). Водночас, кожна держава має свої власні особливості та свої власні прагнення. Саме у цьому проявляється суверенна воля народу і втручання в мовні відносини ззовні є неприпустимим.

3. Мовна політика монархій Арабського Сходу направлена на популяризацію арабської мови, як в середині країни для забезпечення функціонування арабської мови на ряду з англійською (ОАЕ), так і в усьому світі. При цьому застосовуються мирні і цивілізовані заходи заохочення, зокрема премії за досягнення у сфері функціонування арабської мови в усіх сферах суспільного життя.

4. Паралельне функціонування англійської мови в МАС не розглядається в якості загрози витіснення арабської мови. Арабськими державами проводиться політика гармонійного поєднання використання арабської та англійської мови на рівні освіти (Катар, Кувейт, Йорданія) та навіть при здійсненні правосуддя (ОАЕ).

5. З позитивного підходу арабських держав слід відзначити наступні: інвестування в переклад не тільки наукових і дослідницьких робіт зарубіжних вчених, щоб зробити їх доступними

для арабських дослідників, а також переклад праць арабських вчених на інші мови для доступу наукових мереж до арабомовних праць; зміцнення статусу мови як глобальної мови шляхом побудови глобального партнерства з академічними установами та культурними центрами та підтримки їхніх освітніх зусиль у всьому світі.

6. Однак, в межах арабомовних держав поширеним є двомовність на офіційному рівні і підвищення уваги щодо забезпечення мовних прав національних меншин. Наявність двох офіційних мов є особливістю арабомовних держав Півночі Африки. Такий підхід запроваджено з метою забезпечення прав національних меншин та збереження мов корінних народів. Також для кожної мови запроваджено спеціальних інститут, який уповноважений забезпечити її функціонування, вивчення та розвиток.

7. В аспекті вирішення проблем у сфері функціонування арабської мови як офіційної мови держави слід відзначити, що диглосія розглядається скоріше як культурна особливість, ніж проблема, а політика арабізації проводиться паралельно з поєднанням функціонування мов міжнародного спілкування та забезпеченням мовних прав національних меншин.

Конфлікт інтересів

Автор заявляє про відсутність конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження виконано ініціативно та не отримало будь-якого фінансування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Arabic. Asia society. <https://asiasociety.org/education/arabic>
2. Захарченко А. М. Відносини між США та Саудівською Аравією в умовах нових загроз міжнародній безпеці. *XXV Сходознавчі читання А. Кримського: Матеріали міжнародної наукової конференції* (10 листоп. 2022 р.). Київ: Львів–Торунь: Liha-Pres, 2022. С. 80-83. <https://doi.org/10.36059/978-966-397-283-1-20>
3. Language Education Policies in the Arab World. *Language Education Policy Studies*. <http://www.languageeducationpolicy.org/regionasiacentral/middleeastarabworld.html>
4. Ярмоленко М. І. Мовна політика в УРСР у 40-80-х роках ХХ століття. *Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України*. 2013. Вип. 3. С. 365-377. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzipiend_2013_3_20
5. Близький Схід і Північна Африка як сфера інтересів України: аналіт. доп. / за ред. О. В. Литвиненка. Київ: НІСД, 2020. 85 с. https://niss.gov.ua/sites/default/files/2020-07/e-book_orient_complete.indd.pdf
6. Шинкарик Ю. В. Засадничі положення мовної політики України на сучасному етапі. *Проблеми ідентичності культурної спадщини України в умовах російсько-української війни та у повоєнний період: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції* (м. Київ, 25 травня 2023 р.) / за заг. ред. Стадника М. М. Київ: НДІУ, 2023. С. 363–368. https://ndiu.org.ua/images/elektr_bibl/1/zb-25_05_23_prav_5.pdf#page=363
7. Hanada Taha Thomure The status of Arabic language teaching today. *Education Business and Society Contemporary Middle Eastern*. Issues August 2008. № 1 (3). P. 186-192.

- <https://doi.org/10.1108/17537980810909805>
8. Naser M. N. Alzaben, Abdulfattah Omar, & Mohamed Ali Mohamed Kassem The Implications of Global English for Language Endangerment and Linguistic Identity: The Case of Arabic in the GCC States. *International Journal of English Linguistics*. 2019. Vol. 9, No. 6. P. 382-391. <https://doi.org/10.5539/ijel.v9n6p382>
 9. Про забезпечення функціонування української мови як державної: Закон України від 25.04.2019 № 2704-VIII. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19#n149>
 10. Eithar Alsafran, Farah Al Ajmi, Danah Al Azmi English Language in Kuwait's Educational System. *Language Teaching Research Quarterly*. 2020, Vol.18, 53–69. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1270034.pdf>
 11. Iair G. Or Language Policy and Education in the Middle East and North Africa / Language Policy and Political Issues in Education. January 2016. P. 531-542. https://doi.org/10.1007/978-3-319-02320-5_40-1
 12. Гришко Л. М. Особливості арабської мови як державної в монархіях Арабського Сходу. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2023. № 12. С. 52-54. http://sej.org.ua/12_2023/8.pdf
 13. Miller Catherine. Linguistic policies and Language Issues in the Middle East. Islam in the Middle Eastern Studies: Muslims and Minorities / Usuki A. & H. Kato. JCAS Symposium Series 7. Osaka, Japan, pp.149-174, 2003. <https://shs.hal.science/halshs-00150396/document>
 14. People's Democratic Republic of Algeria 2020. https://constituteproject.org/constitution/Algeria_2020.pdf
 15. Batakji Chazy A. Steering the Arabic Language Policy and Planning Agenda: The way forward for Arabic as a language of the future / Plurilingual Pedagogy in the Arabian Peninsula: Transforming and Empowering Students and Teachers; Routledge, Francis and Taylor Group, 2022. P. 1-18. <https://doi.org/10.4324/9781003315971-3>
 16. UAE Launches Arabic Declaration. *Language Magazine*. February 17, 2022. <https://www.languagemagazine.com/2022/02/17/uae-launches-arabic-declaration/>
 17. The Telecommunications and Digital Government Regulatory Authority Wins Mohammed Bin Rashid Arabic Language Award for its comprehensive project to support Arabic digital content. <https://tdra.gov.ae/en/media/press-release/2023/tdra-wins-mohammed-bin-rashid-arabic-language-award>
 18. Official Language Of Kuwait. Kuwait Government Online. <https://e.gov.kw/sites/kgenglish/Pages/Visitors/AboutKuwait/CultureAndHeritageLanguage.aspx>
 19. English and Arabic – Official Languages in Mainland UAE Courts January 25, 2023. <https://www.nrdoshi.ae/english-and-arabic-official-languages-in-mainland-uae-courts/>
 20. Federal Decree-Law No. 42 of 2022 Promulgating the Civil Procedure Code of the United Arab Emirates. <https://uaelegislation.gov.ae/en/legislations/1602/download>
 21. Прадід Ю. Ф. Поняття державної та офіційної мови в сучасній юридичній науці. *Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ*. 2001. Вип. 16. С. 128-131.
 22. Jordan's Constitution of 1952 with Amendments through 2016. <https://faolex.fao.org/docs/pdf/jor128635e.pdf>
 23. الهاشمية الأردنية المملكة دستور. <https://representatives.jo/Ar/Pages/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1>
 24. Constitution of Qatar 2023. <https://www.gco.gov.qa/wp-content/uploads/2016/09/GCO-Constitution-English.pdf>
 25. Constitution Kingdom of Bahrain 2002. <https://www.bahrain.bh/wps/wcm/connect/5711fc2a-e02d-4e8e-8b38-11320876866c/Constitution+Kingdom+of+Bahrain.pdf?MOD=AJPERES&CVID=o8-mJ.G>
 26. Oman's Constitution of 1996 with Amendments through 2011. https://www.constituteproject.org/constitution/Oman_2011
 27. الكويت: الدستور ونظام الحكم من دستور الكويت <https://www.kna.kw/Dostor/Dostor/15/37>
 28. The Egyptian Constitution. <https://sschr.gov.eg/en/the-egyptian-constitution/>
 29. Morocco's Constitution of 2011. https://www.usc.es/export9/sites/webinstitucional/gl/institutos/ceso/descargas/Const-Morocco_2011.pdf
 30. Madani Mohamed, Maghraoui Driss, Zerhouni Saloua The 2011 Moroccan Constitution: A Critical Analysis. Strömsborg: International Institute for Democracy and Electoral Assistance 2012. International IDEA. 56 p. <https://www.idea.int/sites/default/files/publications/the-2011-moroccan-constitution-critical-analysis.pdf>
 31. Mebarka Bellahcen The Hassani dialect and aspects of cultural communication. *Anthropological approach in the southwestern Algerian*. 2020. Issue: Vol. 1 No. 2. С. 51-69. <https://doi.org/10.61850/lij.v1i2>
 32. Hassaniya Arabic (حسانية Hassāniya). https://www.omniglot.com/writing/arabic_hassaniya.htm

REFERENCES

1. Arabic. Asia society. <https://asiasociety.org/education/arabic>
2. Zakharchenko, A. M. (2022). Vidnosyny mizh SSHA ta Saudivskoiu Araviiieu v umovakh novykh zahroz mizhnarodnii bezpetsi [Relations between the USA and Saudi Arabia in the conditions of new threats to international security]. In: *25 Skhodoznavchi chytannia A. Krymskoho: Materialy mizhnarodnoi naukovi konferentsii*, 10 lystopada 2022 r. Kyiv: Lviv–Torun: Liha-Pres (s. 80-83). <https://doi.org/10.36059/978-966-397-283-1-20> (in Ukr.).
3. Language Education Policies in the Arab World. Language Education Policy Studies. <http://www.languageeducationpolicy.org/regionasiacentral/middleeastarabworld.html>
4. Yarmolenko, M. I. (2013) Movna polityka v URSS u 40-80-kh rokakh 20 stolittia [Language policy in the Ukrainian SSR in the 40s-80s of the 20th century]. *Naukovi zapysky Instytutu politychnykh i etnonatsionalnykh doslidzhen im. I. F. Kurasa NAN Ukrainy*, (3), 365-377. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzipiend_2013_3_20 (in Ukr.).
5. Lytvynenko, O. V. (Red.). (2020). Blyzkyi Skhid i Pivnichna Afryka yak sfera interesiv Ukrainy [The Middle East and North Africa as a sphere of interests of Ukraine]. Analit. dop. Kyiv: NISD. https://niss.gov.ua/sites/default/files/2020-07/e-book_orient_complete.indd.pdf (in Ukr.).
6. Shynkaryk, Yu.V. (2023) Zasadnychi polozhennia movnoi polityky Ukrainy na suchasnomu etapi [Basic provisions of the language policy of Ukraine at the current stage]. In: Stadnyk, M. M. (Red.). *Problemy identychnosti kulturnoi spadshchyny Ukrainy v umovakh rosisko-ukrainskoi viiny ta u povoiennyi period: materialy Mizhnarodnoi naukovopraktychnoi konferentsii*. Kyiv: NDIU (s. 363-368). https://ndiu.org.ua/images/elektr_bibl/1/zb-25_05_23_prav_5.pdf#page=363 (in Ukr.).
7. Hanada Taha Thomure. (2008). The status of Arabic language teaching today. *Education Business and Society Contemporary Middle Eastern*, 1(3), 186-192. <https://doi.org/10.1108/17537980810909805>
8. Naser M. N. Alzaben, Abdulfattah Omar, & Mohamed Ali Mohamed Kassem. (2019). The Implications of Global English for Language Endangerment and Linguistic Identity: The Case of Arabic in the GCC States. *International Journal of English Linguistics*, 9(6), 382-391. <https://doi.org/10.5539/ijel.v9n6p382>
9. *Pro zabezpechennia funktsionuvannia ukrainskoi movy yak derzhavnoi* [On ensuring the functioning of the Ukrainian language as a state language: Law of Ukraine]. Zakon Ukrainy (25.04.2019 No. 2704-8). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19#n149> (in Ukr.).
10. Eithar Alsafran, Farah Al Ajmi, Danah Al Azmi. (2020). English Language in Kuwait's Educational System. *Language Teaching Research Quarterly*, (18), 53–69. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1270034.pdf>
11. Iair, G. Or. (2016). Language Policy and Education in the Middle East and North Africa / Language Policy and Political Issues in Education. January, 531-542. https://doi.org/10.1007/978-3-319-02320-5_40-1
12. Hryshko, L. M. (2023). Osoblyvosti arabskoi movy yak derzhavnoi v monarchiiakh Arabskoho Skhodu [Features of the arabic language as the state language in The Monarchies of The Arab East]. *Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal*, (2), 52-54. http://lsej.org.ua/12_2023/8.pdf (in Ukr.).
13. Miller, Catherine. (2003). Linguistic policies and Language Issues in the Middle East. Islam in the Middle Eastern Studies: Muslims and Minorities / Usuki A. & H. Kato. JCAS Symposium Series 7. Osaka, Japan, 149-174. <https://shs.hal.science/halshs-00150396/document>
14. People's Democratic Republic of Algeria 2020. https://constituteproject.org/constitution/Algeria_2020.pdf
15. Batakji Chazy A. (2022) Steering the Arabic Language Policy and Planning Agenda: The way forward for Arabic as a language of the future / Plurilingual Pedagogy in the Arabian Peninsula: Transforming and Empowering Students and Teachers; Routledge, Francis and Taylor Group, 1-18. <https://doi.org/10.4324/9781003315971-3>
16. UAE Launches Arabic Declaration. Language Magazine. February 17, 2022. <https://www.language magazine.com/2022/02/17/uae-launches-arabic-declaration/>
17. The Telecommunications and Digital Government Regulatory Authority Wins Mohammed Bin Rashid Arabic Language Award for its comprehensive project to support Arabic digital content. <https://tdra.gov.ae/en/media/press-release/2023/tdra-wins-mohammed-bin-rashid-arabic-language-award>
18. Official Language Of Kuwait. Kuwait Government Online. <https://e.gov.kw/sites/kgenglish/Pages/Visitors/AboutKuwait/CultureAndHeritageLanguage.aspx>
19. English and Arabic – Official Languages in Mainland UAE Courts January 25, 2023. <https://www.nrdoshi.ae/english-and-arabic-official-languages-in-mainland-uae-courts/>
20. Federal Decree-Law No. 42 of 2022 Promulgating the Civil Procedure Code of the United Arab Emirates. <https://uaelegislation.gov.ae/en/legislations/1602/download>

21. Pradid, Yu. F. (2001). Poniattia derzhavnoi ta ofitsiinoi movy v suchasniy yurydychnii nauksi [Concept of state and official language in modern legal science]. *Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu vnutrishnikh sprav*, (16), 128-131 (in Ukr.).
22. Jordan's Constitution of 1952 with Amendments through 2016. <https://faolex.fao.org/docs/pdf/jor128635e.pdf>
23. الهاشمية الأردنية المملكة دستور. <https://representatives.jo/Ar/Pages/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1>
24. Constitution of Qatar 2023. <https://www.gco.gov.qa/wp-content/uploads/2016/09/GCO-Constitution-English.pdf>
25. Constitution Kingdom of Bahrain 2002. <https://www.bahrain.bh/wps/wcm/connect/5711fc2a-e02d-4e8e-8b38-11320876866c/Constitution+Kingdom+of+Bahrain.pdf?MOD=AJPERES&CVID=o8-mJ.G>
26. Oman's Constitution of 1996 with Amendments through 2011. https://www.constituteproject.org/constitution/Oman_2011
27. الباب الأول: الدولة ونظام الحكم من دستور الكويت. <https://www.kna.kw/Dostor/Dostor/15/37>
28. The Egyptian Constitution. <https://sschr.gov.eg/en/the-egyptian-constitution/>
29. Morocco's Constitution of 2011. https://www.usc.es/export9/sites/webinstitucional/gl/institutos/ceso/descargas/Const-Morocco_2011.pdf
30. Madani Mohamed, Maghraoui Driss, Zerhouni Saloua. (2012). The 2011 Moroccan Constitution: A Critical Analysis. Strömsborg: International Institute for Democracy and Electoral Assistance 2012. International IDEA. <https://www.idea.int/sites/default/files/publications/the-2011-moroccan-constitution-critical-analysis.pdf>
31. Mebarka, Bellahcen. (2020). The Hassani dialect and aspects of cultural communication. *Anthropological approach in the southwestern Algerian*, 1(2), 51-69. <https://doi.org/10.61850/lij.v1i2>
32. Hassaniya Arabic (حسانية Hassāniya). https://www.omniglot.com/writing/arabic_hassaniya.htm

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
 Форум права: 79 pp. 70–83 (2).

Related identifiers:
 10.5281/zenodo.10933560
http://forumprava.pp.ua/files/070-083-2024-2-FP-Hryshko_8.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2024_2_8.pdf

License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 10.04.2024
Accepted: 20.05.2024
Published: 27.05.2024
Available online: 27.05.2024

Cite as:
 Гришко, Л. М. (2024). Конституційні засади мовної політики арабомовних країн. *Форум Права*, 79(2), 70–83. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10933560>

Hryshko, L. M. (2024). Konstytutsiyni zasady movnoyi polityky arabomovnykh krayin [Constitutional Foundations of Language Policy in Arabic-Speaking Countries]. *Forum Prava*, 79(2), 70–83. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10933560>